

Шейн Олександр

аспірант кафедри смарт-економіки

Київський національний університет технологій та дизайну

ЕФЕКТИВНА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

У період після масштабних військових конфліктів держави зазвичай стикаються з глибокою економічною деградацією: знищенням фізичної інфраструктури, порушенням виробничих ланцюгів, падінням доходів, девальвацією національної валюти, зростанням безробіття та фінансовою нестабільністю. У таких умовах критичне значення набуває бюджетна політика як головний важіль відновлення довіри до держави, стимулювання економічної активності та запобігання соціальній деградації. Аналіз досвіду країн, які успішно пройшли шлях повоєнного відновлення – Хорватії, Сербії, Республіки Корея та Німеччини (ФРН), – дозволяє виділити уніфіковані закономірності формування ефективної фіскальної політики в умовах глибокої трансформації.

Одним із яскравих прикладів ефективного реагування на постконфліктну макроекономічну дестабілізацію є Хорватія. Після завершення війни 1991–1995 рр. країна опинилася в умовах глибокої рецесії: реальний ВВП у 1991–1993 рр. знизився на 30%, інфляція сягнула понад 1600% у 1993 р., а частка знищеного економічного потенціалу оцінювалася у чверть національного капіталу. Уряд, діючи в умовах фіскального колапсу, вдався до політики жорсткої економії, що включала скорочення невоєнних видатків, замороження зарплат і суттєве зменшення соціальних трансфертів. Ключовим моментом стала грошова реформа 1993 р. з упровадженням нової валюти та обмеженням емісії, що дало змогу стабілізувати інфляцію вже у 1994 р. [1].

Наступним кроком стала податкова реформа, результатом якої було впровадження ПДВ у 1998 р., що дозволило підвищити бюджетні надходження без фіскального тиску на приватний сектор. Водночас держава активізувала інвестиційні витрати на відновлення житла, доріг та комунікацій. Проте надмірне пом'якшення бюджетної політики призвело до дефіциту понад 5% ВВП у 1999 р., що загрожувало валютною нестабільністю. У відповідь було знижено поточні видатки на 10%, а капітальні – на 25%, що дозволило скоротити дефіцит до 1% ВВП у 2000 р. Одночасно здійснювались реформи у сфері пенсійного забезпечення, охорони здоров'я та посилення фінансового контролю за позабюджетними фондами [1]. В результаті економіка повернулася на траєкторію зростання: стабілізація інфляції, повернення довіри до валюти та реальний приріст ВВП протягом 1994–1997 рр. на рівні 6% щорічно свідчать про ефективність фіскального підходу.

Схожі риси демонструє приклад Сербії, яка у 2000 р. постала перед масштабними макроекономічними викликами: ВВП зменшився більш ніж удвічі порівняно з 1990 роком, інфляція перевищила 120%, а державний борг сягнув 200% ВВП. У відповідь нова влада розпочала всебічну програму макроекономічної стабілізації за участю міжнародних партнерів. У 2001–

2003 рр. було знижено дефіцит бюджету з 3% до нульового рівня, а вже у 2005 р. досягнуто профіциту. Інфляція зменшилась до 16% у 2003 р., а у 2005 р. – до однозначного рівня [4].

Значний вплив на фіскальну стабільність мала податкова реформа: введення ПДВ, спрощення адміністрування, підвищення ефективності збирання податків дозволили збільшити доходи бюджету без додаткового податкового тиску. Водночас критично важливою була реструктуризація зовнішнього боргу: завдяки домовленості з Паризьким клубом у 2001 р. списано 66% боргових зобов'язань, що дозволило знизити боргове навантаження до 59% ВВП у 2004 р. [3]. Зміцнення фіскальної позиції супроводжувалось приватизацією держпідприємств, лібералізацією торгівлі, реформою банків та залученням прямих іноземних інвестицій. У результаті в 2003–2006 рр. економіка Сербії зростала на 5–8% щорічно, що відображає успішність бюджетно-орієнтованої стратегії трансформації.

Ще більш структурно вибудовану модель реалізувала Республіка Корея, яка після завершення війни 1950–1953 рр. залишалася аграрною та зруйнованою країною. З 1961 р. уряд почав реалізацію послідовної стратегії індустріалізації, у центрі якої була централізована бюджетна політика. Через механізми п'ятирічного планування бюджет спрямовувався на стимулювання пріоритетних секторів – будівництво інфраструктури, розвиток машинобудування, хімічної промисловості, експортно-орієнтованих виробництв. Були створені спеціалізовані державні фінансові інститути, які забезпечували доступне кредитування під експортні проекти, а також запроваджено широку систему фіскальних стимулів, включаючи податкові пільги [6].

Поряд із цим, макроекономічна стабільність забезпечувалась стриманою монетарною та бюджетною політикою. У 1960–1970-х рр. середньорічне зростання ВВП перевищувало 8%, а експорт зростав на 30% щорічно. У 1996 р. Корея стала членом Організації економічного співробітництва та розвитку, що засвідчило завершення етапу повоєнної трансформації. Ключовим висновком тут є те, що грамотна бюджетна політика, скоординована з промисловою стратегією, здатна забезпечити довгострокове зростання, навіть виходячи з умов повної руйнації.

Зрештою, найпотужнішим прикладом повоєнного відновлення з використанням бюджетної політики є Федеративна Республіка Німеччина. Поразка у Другій світовій війні спричинила падіння виробництва до третини довоєнного рівня, масове безробіття, колапс валюти та системи забезпечення. У 1948 р. проведено радикальну грошову реформу, що замінила рейхсмарку на німецьку марку та одночасно відновила ліквідність економіки. Паралельно було здійснено глибоку податкову реформу – гранична ставка податку для більшості населення знизилась з 85% до 18%, що різко підвищило стимули до праці й підприємництва [2].

Державні видатки були сфокусовані на фінансування інфраструктури, житлового будівництва, соціального захисту, а також переорієнтацію трудових ресурсів шляхом перекваліфікації. Хоча фінансова допомога в межах плану

Маршалла склала близько 1,4 млрд дол. США, її значення було допоміжним – основну роль відіграли внутрішні реформи. Уже в середині 1950-х рр. ВВП Німеччини зростав темпами понад 10% на рік, безробіття скоротилось до 1–2%, а країна стала основним промисловим центром Західної Європи [2].

Компаративний аналіз постконфліктного досвіду відновлення демонструє, що ефективна бюджетна політика є критичною умовою макрофінансової стабілізації та економічного зростання у перехідний період. Незалежно від регіональних чи історичних особливостей, фундаментальними інструментами успіху стали поєднання короткострокової фіскальної консолідації (через контроль інфляції, реструктуризацію боргу, раціоналізацію витрат) із середньостроковою орієнтацією на стратегічні інвестиції – передусім в інфраструктуру, людський капітал, інститути розвитку та підтримку продуктивної зайнятості. Податкові реформи, орієнтовані на розширення бази оподаткування без зростання ставок, а також відмова від популістських видатків, дозволили забезпечити зростання бюджетних доходів, не послаблюючи стимулів до приватної ініціативи.

Досвід Хорватії, Сербії, Кореї та ФРН засвідчує універсальну закономірність: фіскальна політика в умовах повоєнної трансформації має бути не лише інструментом виживання, а й активним важелем структурного оновлення економіки. Ключовими умовами результативності стає своєчасне запровадження рішучих реформ, створення інституційної спроможності до управління фінансами та узгодженість між бюджетною, монетарною та інвестиційною політикою. Успішне застосування цих принципів забезпечує довіру до держави, зміцнює внутрішню макростійкість та відкриває простір для залучення довгострокового капіталу, що особливо актуально для країн, які прагнуть модернізації після масштабних потрясінь.

Література:

1. Croatia: Staff Report for the 1999 Article IV Consultation. IMF Country Report. 1999. № 99/35. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/30/Croatia-Staff-Report-for-the-1999-Article-IV-Consultation-3677>.

2. Fifty Years of the Deutsche Mark: Central Bank and the Currency in Germany since 1948. Deutsche Bundesbank, 2002. URL: <https://www.bundesbank.de/en/publications/archive/fifty-years-of-the-deutsche-mark-703922>.

3. Republic of Serbia: Sovereign Credit Analysis. Fitch Ratings, 2004. URL: <https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/republic-of-serbia-sovereign-credit-update-12-11-2004>.

4. Serbia and Montenegro: Staff Report for the 2005 Article IV Consultation. IMF Country Report. 2005. № 05/232. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Serbia-and-Montenegro-Staff-Report-for-the-2005-Article-IV-Consultation-18458>.

5. The East Asian Miracle and Information Technology. NBER Working Paper. 1999. № 7375. URL: <https://www.nber.org/papers/w7375>.

6. The Korean Economic Miracle: Origins, Policies and Lessons. Brookings Institution. 2002. URL: <https://www.brookings.edu/articles/the-korean-economic-miracle-origins-policies-and-lessons>.